

Современная школа

УДК 378.091.398+37.01

DOI: 10.24412/2076-8907-2025-364-103-113

Повышение квалификации сельских учителей в области креативных технологий в воспитательной работе со школьниками

Э. А. Игнатьева

кандидат психологических наук, доцент
<https://orcid.org/0000-0002-4926-5371>
iehmiliya@yandex.ru

Н. В. Софронова

доктор педагогических наук, профессор
<https://orcid.org/0000-0001-5985-1879>
n_sofr@mail.ru

Advanced training for rural teachers in creative technologies for educational work with schoolchildren

E. A. Ignatieva

N. V. Sofronova

Аннотация

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Современные вызовы в системе общего образования требуют переосмысления подходов к воспитательной работе, особенно в условиях сельской школы, где педагоги нередко испытывают дефицит ресурсов, методической поддержки и возможностей профессионального роста. В условиях цифровой трансформации образования и социокультурных изменений возрастает значение креативных технологий как инструмента развития воспитательного потенциала школьной среды. Проблема исследования заключается в недостаточной научно-методической проработанности механизмов повышения квалификации сельских учителей в контексте формирования готовности к использованию цифровых креативных технологий в воспитательной дея-

тельности. **Цель исследования** теоретическое обоснование, разработка и апробация модели подготовки педагогов сельских школ к применению цифровых креативных воспитательных практик в рамках дополнительного профессионального образования. **Методология (материалы и методы).** Методологическую основу составили системный, деятельностный и компетентностный подходы, методы анализа научных источников, анкетирования, наблюдения и педагогического моделирования. Исследование выполнено в рамках реализации проекта «Креативные технологии в воспитательной работе со школьниками: повышение квалификации сельских учителей», поддержанного грантом Главы Чувашской Республики на развитие гражданского общества. Эмпирическую базу составили данные, полученные в результате исследования, в котором приняли уча-

стие 476 сельских учителей из разных муниципальных округов Чувашской Республики. В ходе работы была разработана модель повышения квалификации сельских учителей, ориентированная на внедрение креативных технологий в воспитательную работу, интегрируя цифровые и технические ресурсы в образовательный процесс. **Результаты** подтверждают эффективность предлагаемого подхода и демонстрируют его практическую значимость для системы дополнительного профессионального образования педагогов.

Abstract

The research problem and the rationale for its relevance. Contemporary challenges in the general education system necessitate a rethinking of approaches to educational work, particularly in rural schools where teachers often face a shortage of resources, methodological support, and opportunities for professional growth. In the context of digital transformation in education and sociocultural changes, the importance of creative technologies as a tool for developing the educational potential of the school environment is increasing. The research problem lies in the insufficient scientific and methodological development of mechanisms for the advanced training of rural teachers in the context of preparing them to use digital creative technologies in educational activities.

The goal of research is to theoretically substantiate, develop, and test a model for preparing rural schoolteachers to apply digital creative educational practices within the framework of additional professional education. **The methodological foundation** of the study is based on systemic, activity-based, and competency-based approaches, employing methods of scientific literature analysis, surveys, observation, and pedagogical modeling. The research was conducted as part of the project "Creative Technologies in Educational Work with Schoolchildren: Advanced Training for Rural Teachers", supported by a grant from the Head of the Chuvash Republic for the development of civil society. The empirical data were obtained from a study involving 476 rural teachers from various municipal districts of the Chuvash Republic.

In the course of the work, a model for the advanced training of rural teachers was developed, focusing on the integration of creative technologies into educational work by incorporating digital and technical resources into the educational process.

The results confirm the effectiveness of the proposed approach and demonstrate its practical significance for the system of additional professional education for teachers.

Ключевые слова: креативные технологии, повышение квалификации, учитель, воспитательная работа, школьники, цифровые инструменты воспитания, инновационные методы воспитания, образовательные технологии.

Keywords: creative technologies, atraining, teacher, educational work, schoolchildren, digital parenting tools, innovative parenting methods, educational technologies.

Введение. Современное образование ориентировано не только на передачу знаний, но и на всестороннее развитие личности учащегося, что усиливает роль воспитательной деятельности в школе. В условиях сельской местности, где сохраняются значительные различия в ресурсной обеспеченности и кадровом потенциале по сравнению с городскими школами, эффективное ведение воспитательной работы требует от педагогов высокой степени профессиональной гибкости и готовности к использованию инновационных форм и методов. Одним из перспективных направлений становится внедрение креативных технологий — совокупности педагогических практик, ориентированных на развитие субъектной позиции учащегося, творческого мышления, коммуникативных навыков и самоидентификации. При этом успешность реализации подобных подходов напрямую зависит от уровня подготовки педагогов, в частности — их способности адаптировать и применять креативные инструменты в воспитательной деятельности с учетом специфики сельской школы.

Тематика подготовки педагогов к воспитательной работе широко представлена в современной педагогической и психолого-педагогической литературе. В работе Е. А. Леванова воспитание выступает как непрерывная деятельность, состоящая из конкретных мероприятий, включающих совокупность педагогического и психологического воздействия, требующих активности субъекта воспитания и вызывающих ряд изменений, которые обуславливаются запускаемыми психологическими механизмами [1]. В последние годы активизировались исследования, посвященные инновационным

подходам к воспитательной деятельности. Так, например, Т. В. Пашуткина, подчеркивает подходы к организации образовательного пространства в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Автор определяет практику инновационного образования как способ воспитания «современного человека». [2]. Наряду с этим развивается и направление, связанное с вопросами дополнительного профессионального образования педагогов [3; 4; 5]. О. А. Фадеева подчеркивает, что для разработки дополнительных профессиональных образовательных программ следует создавать курсы повышения квалификации для педагогов, в которых будет учитываться модифицированное сочетание когнитивного и технологического подходов [6]. Однако в совокупности этих исследований недостаточно освещен вопрос о целенаправленном формировании готовности сельских педагогов к применению креативных технологий именно в контексте повышения квалификации. В существующих программах дополнительного профессионального образования тема креативного подхода к воспитанию, как правило, рассматривается фрагментарно, без учета условий и вызовов сельской образовательной среды. Таким образом, на сегодняшний день остается нерешенной задача системного обоснования, разработки и внедрения моделей повышения квалификации, способных обеспечить формирование у сельских педагогов компетенций в области креативных воспитательных практик. В связи с этим представляется актуальным проведение исследования, направленного на восполнение выявленного научно-практического пробела. Эмпирическая часть работы была реализована в рамках проекта, поддержанного грантом Главы Чувашской Республики на развитие гражданского общества, что позволило обеспечить участие в исследовании 476 сельских учителей и организовать апробацию разработанной модели повышения квалификации в условиях реальной педагогической практики.

Под цифровыми креативными технологиями будем понимать совокупность инновационных цифровых инструментов и методов, используемых для создания, обработки и распространения креативного контента. Они включают в себя такие технологии, как виртуальная и допол-

ненная реальность, искусственный интеллект, 3D-печать, интерактивные мультимедиа, анимация, цифровое искусство, игровые разработки и многие другие. Перечисленные технологии позволяют генерировать новые идеи, визуализировать сложные концепции, создавать уникальные пользовательские взаимодействия и расширять границы традиционного творчества, делая процесс создания и потребления контента более захватывающим и инновационным.

Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование и практическая реализация модели повышения квалификации сельских учителей, ориентированной на формирование готовности к использованию креативных технологий в воспитательной работе со школьниками. Исследование выполнено совместно в сотрудничестве с Общественной организацией дополнительного профессионального образования «Чувашского регионального отделения Академии информатизации образования» в рамках реализации проекта, поддержанного грантом Главы Чувашской Республики на развитие гражданского общества (платформа: <https://чувашия.гранты.рф>, ID проекта: 6a6124f3-dca3-4167-851b-d8e7bb72b1fb).

Обзор литературы. Теоретическая основа настоящего исследования опирается на совокупность научных подходов в области педагогики, дополнительного профессионального образования и креативных технологий. Вопросы воспитания как целенаправленного процесса формирования личности школьника активно изучались в отечественной педагогике начиная с середины XX века. Классические труды Л. И. Новиковой [7], И. П. Иванова [8], В. А. Слестёнина [9] заложили основы понимания воспитания как системной и культурно обусловленной педагогической деятельности. В современных условиях эта тематика получает развитие в работах Е. В. Бондаревской [10], Т. И. Шамовой [11], А. И. Попова [12], в которых подчеркивается необходимость формирования у педагогов проектно-воспитательной компетентности.

Особое внимание в последние годы уделяется креативному компоненту воспитательной деятельности, который связывается с задачами формирования субъектной позиции, эмоционального интеллекта и социальной активности обучающихся. В работах Н. Н. Асхадули-

ной [13], А. П. Ерёминой [14], Д. Ф. Ильясова [15], современные технологии рассматриваются как средства стимулирования личностной активности и продуктивного педагогического взаимодействия. Исследования в данной области акцентируют внимание на роли креативных практик в формировании гибких навыков (soft skills), что особенно важно в воспитательной сфере, направленной на социализацию школьников.

Неотъемлемой частью изучаемой проблематики является развитие системы дополнительного профессионального образования педагогов. Научные подходы к проектированию программ повышения квалификации и формированию профессиональных компетенций раскрываются в трудах В. В. Афанасева [16], С. М. Кузницыной [16], В. В. Лебедева [16], О. П. Осиповой [17], Т. Н. Даниловой [17]. В исследовании О. А. Фадеевой подчеркивается необходимость перехода от традиционного обучения к инновационным онлайн-курсам повышения квалификации, включая дистанционные и модульные формы [6]. Вместе с тем недостаточно проработан вопрос о содержательной направленности программ повышения квалификации на формирование у педагогов готовности к применению именно креативных технологий воспитания.

Особенности функционирования сельской школы как специфической социокультурной среды рассматриваются в работах С. Е. Ушницкой [18], Е. А. Алексеева [18]. Исследователи отмечают влияние ограниченного доступа к образовательным ресурсам, низкой обеспеченности педагогическими кадрами и профессиональной изоляции учителя на качество образовательной и воспитательной работы. В этих условиях повышается значимость специально разработанных программ профессионального развития, учитывающих специфику сельского образования.

Несмотря на наличие обширного круга исследований в области воспитания, креативных технологий и повышения квалификации педагогов, до сих пор отсутствует целостный подход, интегрирующий указанные направления применительно к подготовке сельских учителей. Данное обстоятельство определяет научную новизну настоящего исследования и необходимость восполнения выявленного теоретико-методологического пробела.

Методология (материалы и методы). Исследование проводилось в рамках реализации

проекта, направленного на повышение квалификации педагогов сельских школ в области применения креативных технологий воспитательной работы. Основным этапом исследования пришелся на 2023–2025 годы и включал несколько взаимосвязанных методологических блоков: теоретический анализ, разработку содержания программ повышения квалификации, их дистанционную реализацию, сбор и анализ эмпирических данных.

Теоретико-методологической основой исследования выступили системный, деятельностный и компетентностный подходы, позволяющие рассматривать процесс повышения квалификации как целостную педагогическую систему, ориентированную на развитие профессиональных умений и креативного потенциала педагога. Методами исследования стали анализ научной литературы, контент-анализ действующих программ ДПО, педагогическое проектирование, анкетирование, наблюдение, педагогический эксперимент.

На подготовительном этапе проводился всероссийский анонимный онлайн-опрос, в котором приняло участие 180 учителей в возрасте от 33 до 57 лет. По результатам анализа ответов участников опроса были выделены сложности и преимущества при использовании креативных технологий в образовательном процессе с которыми сталкиваются учителя и школьники.

На основном этапе разрабатывалась программа курсов повышения квалификации и модель подготовки педагогов сельских школ к применению цифровых креативных воспитательных практик в рамках дополнительного профессионального образования. В рамках курса разработаны шесть направлений, каждое по 36 часов: Видео, Робототехника, Интерактивные программы, Анимация, VR-технологии, Компьютерная графика. В рамках почти каждого направления рассказывается об использовании нейронных сетей, как об одном из инструментов креативных технологий. По итогам первого полугодия 2025 года прошли повышение квалификации 252 учителя сельских образовательных учреждений. На заключительном этапе проводилась обработка результатов с использованием методов сравнительного анализа, качественные данные (описания внедренных практик, педагогические рефлексии) анализирова-

лись методами контент-анализа и категориального обобщения.

Результаты и их описание. Проведенное исследование позволило получить эмпирически обоснованные данные, которые легли в основу проектирования и апробации модели подготовки сельских учителей к использованию креативных цифровых технологий в воспитательной деятельности.

На подготовительном этапе был организован всероссийский анонимный онлайн-опрос, в котором приняли участие 180 учителей сельских школ в возрасте от 33 до 57 лет. Целью опроса стало выявление особенностей и проблемных зон, связанных с применением креативных технологий в образовательном и воспитательном процессах. Анализ полученных данных позволил зафиксировать следующие ключевые положения:

— среди преимуществ использования креативных технологий учителями чаще всего от-

мечались повышение вовлеченности учащихся, возможность визуализации воспитательных тем, расширение арсенала педагогических средств;

— сложности были связаны с недостаточной технической оснащенностью, нехваткой методических разработок, отсутствием соответствующей подготовки и дефицитом времени для внедрения новых форматов.

На основном этапе разрабатывалась модель подготовки педагогов сельских школ к применению цифровых креативных воспитательных практик в рамках дополнительного профессионального образования и программа курса, структурированная по шести содержательным направлениям, соответствующим современным тенденциям развития цифровых и креативных практик: видеопроизводство, робототехника, интерактивные программы, анимация, VR-технологии, компьютерная графика.

Рис. 1. Программы курсов повышения квалификации

Рис. 2. Модель повышения квалификации сельских учителей

Каждое направление включает как теоретические, так и практические компоненты. Объем каждого модуля составил 36 академических часов. Обучение педагогов осуществляется в формате дистанционного повышения квалификации на платформе moodle.infoznaika.ru.

Программа курса начинается с обязательного изучения основного теоретического блока «Цифровые технологии в воспитательной деятельности школьников», далее практико-ориентированные курсы на выбор слушателя, выполнение которых предполагает применение креативных методик в реальной школьной практике (см. рис. 1).

Также проводятся еженедельные вебинары преподавателей курса на официальной странице в «ВКонтакте», во время которых каждый участник может задать вопросы и обсудить задания курсов. Кроме того, в рамках проекта запланировано посещение всех муниципальных округов Чувашии с мастер-классами по теме «Креативные технологии в воспитательной работе со школьниками». По итогам первого полугодия 476 учителей приняли участие в мастер-классах, что подтверждает заинтересованность к использованию цифровых креативных технологий в воспитательной деятельности. В ходе исследования апробирована модель повышения квалификации сельских учителей, ориентированная на внедрение креативных технологий в воспитательную работу (см. рис. 2). Разработанная модель представляет собой целостную систему, ориентированную на формирование у педагогов, работающих в сельских школах, устойчивой профессиональной готовности к применению креативных цифровых технологий в воспитательной практике. Структура модели логически организована вокруг центральной цели, базируется на методологических основаниях и реализуется через четыре взаимосвязанных этапа: диагностика, обучение, апробация, рефлексия.

Цель модели — создание организационно-педагогических условий, способствующих формированию профессиональной готовности сельских учителей к использованию креативных технологий во внеурочной и воспитательной деятельности. Под такими условиями понимается совокупность специально организованных внешних и внутренних факторов, обеспечивающих результативность процесса повышения квалификации педагогов в условиях цифровизации и культурной трансформации

сельской образовательной среды. Модель опирается на совокупность научных подходов, определяющих ее концептуальные и содержательные ориентиры:

— аксиологический подход, акцентирующий внимание на воспитательной миссии школы и ценностной ориентированности педагогической деятельности;

— компетентностный подход, обеспечивающий направленность подготовки на формирование конкретных умений и навыков в области цифровых воспитательных технологий;

— деятельностный подход, предполагающий активное включение педагогов в рефлексивно-практическую деятельность;

— личностно-развивающий подход, фокусирующийся на индивидуализации траектории профессионального развития педагога;

— культурологический подход, обеспечивающий соответствие применяемых технологий культурному контексту сельской образовательной среды.

Реализация модели нами представлена поэтапно, в логике деятельностно ориентированного цикла.

Диагностический этап. На данном этапе осуществляется анализ исходного уровня сформированности у сельских педагогов профессиональной готовности к использованию креативных технологий.

Обучающий этап. Основу составляет модульная программа повышения квалификации, включающая теоретические блоки и практические задания. Содержание модулей направлено на освоение педагогами современных цифровых инструментов и платформ, методов проектирования воспитательных мероприятий с использованием креативных технологий. В ходе обучения педагоги разрабатывают собственные проекты, ориентированные на специфику сельского образовательного пространства.

Апробационный этап. Предусматривает внедрение разработанных воспитательных решений в образовательную практику. Этап сопровождается консультативной поддержкой и мониторингом эффективности реализации. Оцениваются результаты воспитательной работы, степень вовлеченности школьников, качество цифрового контента и педагогическая рефлексия.

Рефлексивный этап. Завершающая стадия, на которой осуществляется комплексная оценка

полученного педагогического опыта. Проводятся индивидуальные и групповые рефлексивные сессии, формируется электронное портфолио педагога, уточняются перспективы дальнейшего профессионального развития. Результаты этапа служат основанием для корректировки содержания образовательной программы и распространения успешных практик.

На каждом этапе реализации модели задействуется определенный набор компонентов и ресурсов:

— содержательные компоненты: модульные программы, цифровые кейсы, практико-ориентированные задания;

— организационные ресурсы: методические объединения, тьюторское сопровождение;

— технические ресурсы: цифровые платформы, мультимедийные инструменты, обучающие симуляторы и тренажеры;

— рефлексивные инструменты: экспертные заключения, карты педагогической эффективности.

Модель носит открытый характер и может быть адаптирована к различным условиям региональных образовательных систем, в том числе с учетом инфраструктурных, кадровых и культурных особенностей сельских территорий.

Ключевые организационно-педагогические условия:

— Интеграция содержания обучения с реальными практиками воспитательной деятельности сельской школы, предполагающая ориентацию программ повышения квалификации на конкретные воспитательные задачи, стоящие перед педагогом в условиях ограниченных ресурсов и высокой роли учителя как универсального воспитателя.

— Организация разноуровневой подготовки с учетом начального уровня цифровой и креативной компетентности педагогов, что предполагает гибкую модульную структуру программ, ориентированную на индивидуальные образовательные дефициты.

— Создание цифровой образовательной среды, поддерживающей творческую педагогическую активность, включая доступ к интерактивным платформам, библиотекам кейсов, конструктору воспитательных мероприятий, онлайн-лабораториям.

— Построение системы профессионального взаимодействия и сетевого сотрудничества педагогов, реализуемое через онлайн-сообщества,

профессиональные мастерские, участие в семинарах для обмена опытом, тиражирования успешных решений, развития корпоративной идентичности и поддержки инновационной активности учителя.

— Реализация принципа практико-ориентированного обучения, основанного на включении педагогов в решение проектных задач, моделирование ситуаций воспитательной деятельности с использованием креативных цифровых ресурсов (видео истории, интерактивные сценарии, цифровые квесты и др.), способствует переводу знаний в опыт и развитию проектно-деятельностной готовности.

— Педагогическое сопровождение и поддержка в процессе освоения и внедрения креативных технологий, обеспечивающая неформальную индивидуализированную помощь в реализации воспитательных инициатив, рефлексии профессионального роста и адаптации полученных знаний к специфике конкретной школы.

— Мотивационно-ценностное обеспечение процесса повышения квалификации, включающее формирование внутренней мотивации сельских учителей к обновлению воспитательной практики через осознание значимости креативного подхода в развитии личности ребенка, особенно в условиях ограниченного культурного и информационного контекста села.

На заключительном этапе осуществлена комплексная обработка результатов, включающая как количественные, так и качественные методы анализа. Для оценки эффективности применения креативных технологий в практике педагогов использовались методы наблюдения и саморефлексии. Учителям было предложено внедрить полученные знания в их работу с детьми, а затем представить отчеты о внедренных практиках. Анализ этих отчетов показал, что 60% участников использовали полученные знания для организации внеурочной деятельности, а 40% интегрировали креативные технологии непосредственно в учебный процесс. Сравнительный анализ до и посткурсовой диагностики показал увеличение показателей методической уверенности, готовности к реализации креативных проектов и интереса к цифровому воспитательному контенту (см. табл. 1). Качественные данные, собранные в форме педагогических рефлексий, описаний внедренных практик и открытых отзывов, подверглись контент-анализу, в ходе которого были выделены устойчивые категории:

Таблица 1

Изменение уровня готовности педагогов к использованию креативных технологий до и после прохождения курса

Уровень готовности	До курса (%)	После курса (%)
Высокий	15%	55%
Средний	45%	35%
Низкий	40%	10%

Таблица 2

Применение креативных технологий по типам воспитательных практик

Тип воспитательной практики	Процент учителей, использовавших технологию (%)
Проектная деятельность	30%
Использование цифровых технологий	25%
Коллективные творческие мероприятия	45%

— появление устойчивой мотивации к использованию цифровых инструментов воспитания;

— развитие проектно ориентированного мышления у педагогов;

— трансформация форматов воспитательной работы в сторону событийных и медиапроектов;

— повышение вовлеченности учащихся в воспитательные активности благодаря новизне и интерактивности.

По результатам первого полугодия 2025 года повышение квалификации по разработанной программе прошли 252 учителя из сельских образовательных учреждений различных регионов Российской Федерации. Применение методов контент-анализа позволило выделить ключевые педагогические практики, такие как проектная деятельность, использование цифровых технологий для создания творческих заданий, организацию коллективных воспитательных мероприятий с акцентом на творчество и саморазвитие учащихся. Для обеспечения репрезентативности полученных данных была использована случайная выборка участников из разных сельских образовательных учреждений региона. Это позволило учесть разнообразие условий работы педагогов и гарантировать широкий охват образовательных практик. Общий объем выборки, составивший 252 учителя, является достаточным для получения статистически значимых выводов, что подтверждает возможность масштабирования модели на другие регионы с аналогичными социально-экономическими условиями.

Обсуждение. В современной педагогической науке вопросы цифровизации воспитательной деятельности все чаще рассматривают-

ся в контексте формирования комплексной цифровой компетентности педагога. Однако в условиях сельской школы данная задача приобретает особую значимость, поскольку учителю необходимо не только овладеть современными технологиями, но и адаптировать их к местным условиям, сохраняя при этом ценностный потенциал воспитательной работы.

Результаты исследования подтверждают, что целенаправленное повышение квалификации в обозначенной сфере способствует формированию у педагогов устойчивой установки на использование цифровых и креативных решений в воспитательной деятельности, развитию проектной культуры, а также готовности к созданию адаптивных воспитательных практик с учетом интересов и потребностей сельских школьников. Представленная модель повышения квалификации, ориентированная на интеграцию креативных цифровых технологий в воспитательный процесс, расширяет горизонты научного представления о содержании и структуре дополнительного профессионального образования педагогов. Она демонстрирует потенциал перехода от традиционных форм повышения квалификации к проектно-ориентированным, деятельностным форматам, направленным на формирование умений педагогического конструирования воспитательной среды. Полученные результаты могут быть использованы при разработке и апробации программ повышения квалификации, ориентированных на педагогов сельских территорий, а также в рамках научно-методического сопровождения их профессионального роста. Кроме того, исследование открывает перспективу дальнейших науч-

ных изысканий в области цифровизации воспитания, подготовки тьюторов и методистов, сопровождающих сельских педагогов, и конструирования образовательных модулей, соответствующих вызовам цифровой эпохи и специфике сельского образовательного пространства.

Заключение. Проведенное исследование позволило теоретически обосновать и экспериментально апробировать модель повышения квалификации сельских педагогов, направленную на формирование готовности к использованию креативных цифровых технологий в воспитательной деятельности. В результате внедрения модели зафиксировано повышение уровня профессиональной компетентности учителей сельских школ, выраженное в росте методической уверенности, развитии проектного мышления и увеличении вовлеченности в цифровые воспитательные практики.

Следовательно, предложенная модель демонстрирует эффективность в условиях ограниченных ресурсов сельской образовательной среды и обладает потенциалом для масштабирования в рамках региональных систем дополнительного профессионального образования. Ее структурная гибкость и деятельностная направленность обеспечивают адаптивность к различным социально-культурным и инфраструктурным особенностям сельских территорий. Таким образом, результаты исследования расширяют теоретико-методологические основы подготовки педагогов к воспитательной деятельности с использованием креативных технологий, обосновывая необходимость перехода от традиционных к деятельностно ориентированным форматам повышения квалификации. Практическая значимость работы состоит в разработке и апробации комплексной модели, способной эффективно поддерживать профессиональный рост сельских педагогов в условиях цифровой трансформации общества.

Перспективными направлениями дальнейших исследований видится развитие программ педагогического сопровождения внедрения цифровых воспитательных практик, а также изучение устойчивости достигнутых изменений в профессиональной деятельности педагогов на длительных временных интервалах.

Библиографический список:

1. Воспитание как процесс эффективного функционирования метасистемы «личность-

группа-общество» / Е. А. Леванова, А. В. Мудрик, С. Б. Серякова и др. — Текст : непосредственный // Вестник Вятского государственного университета. — 2020. — № 3. — С. 65–75.

2. Пашуткина, Т. В. Роль социокультурных технологии при реализации ФГОС общего и профессионального образования в воспитательном процессе / Т. В. Пашуткина. — Текст : непосредственный // Педагогический потенциал современных технологий социально-культурной деятельности : материалы Всерос. науч.-практ. конф. — Казань, 2017. — С. 58–61.

3. Гасанова, Р. Р. Направления и программы дополнительного образования педагогов / Р. Р. Гасанова, П. В. Меньшиков, М. Р. Арсентьева. — Текст : непосредственный // Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2021. — № 3 (43). — С. 39–49.

4. Подчалимова, Г. Н. Цифровая трансформация системы дополнительного профессионального образования в университете / Г. Н. Подчалимова, С. Н. Белова. — Текст : непосредственный // Человеческий капитал. — 2021. — № S5–3 (149). — С. 78–85.

5. Фомицкая, Г. Н. Педагог будущего как гарант устойчивого развития региона / Г. Н. Фомицкая, Н. Ж. Дагбаева, Л. Е. Халудорова. — Текст : непосредственный // Ученые записки Забайкальского государственного университета. — 2023. — Т. 18, № 3. — С. 48–58.

6. Фадеева, О. А. К вопросу о модернизации онлайн-курсов повышения квалификации для педагогических кадров / П. С. Ломаско, О. А. Фадеева. — Текст : непосредственный // Наука, образование и технологии: современное состояние актуальных проблем : сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. А. В. Туголукова. — Москва, 2022. — С. 16–18.

7. Новикова, Л. И. Педагогика воспитания : избр. пед. тр. / Л. И. Новикова. — Москва : ПЕР СЭ, 2010. — 335 с. — Текст : непосредственный.

8. Иванов, И. П. Педагогика коллективной творческой жизни / И. П. Иванов. — Псков : ПОИПКРО, 1998. — 256 с. — Текст : непосредственный.

9. Слостёнин, В. А. Формирование личности учителя в процессе его профессиональной подготовки / В. А. Слостёнин. — Москва : Магистр-Пресс, 2000. — 160 с. — Текст : непосредственный.

10. Бондаревская, Е. В. Проблемное поле современных образовательных технологий / Е. В. Бондаревская. — Текст : непосредственный // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. — 2009. — № 7. — С. 15–25.

11. Шамова, Т. И. Содержание и формы внутришкольного контроля / Т. И. Шамова. — Текст : непосредственный // Наука. Управление. Образование. РФ. — 2021. — № 1. — С. 17–25.

12. Попов, А. И. Механизм включения воспитательного компонента в профессиональные образовательные программы / А. И. Попов. — Текст : непосредственный // Социальная компетентность. — 2021. — Т. 6, № 1. — С. 75–92.

13. Асхадуллина, Н. Н. Инновационные способы организации воспитательной деятельности в профессиональном образовании / Н. Н. Асхадуллина, А. П. Ерёмкина. — Текст : непосредственный // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2021. — № 3 (231). — С. 87–93.

14. Ерёмкина, Л. И. Формирование креативности студентов педагогического вуза в процессе социального воспитания / Л. И. Ерёмкина. — Текст : непосредственный // Человек и образование. — 2010. — № 2. — С. 129–132.

15. Ильясов, Д. Ф. Бенчмаркинговые технологии в непрерывном профессиональном развитии педагогов общеобразовательной школы / Д. Ф. Ильясов, О. А. Ильясова. — Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. — 2013. — № 6 (43). — С. 199–202.

16. Афанасьев, В. В. Персонафицированное дополнительное профессиональное образование: модель, стратегия проектирования программ повышения квалификации / В. В. Афанасьев, С. М. Куницына, И. И. Лебедев. — Текст : непосредственный // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. — 2017. — № 1. — С. 45–59.

17. Осипова, О. П. Проектирование дополнительных профессиональных программ в сфере цифровой грамотности / О. П. Осипова, Т. Н. Данилова. — Текст : непосредственный // Проблемы современного образования. — 2019. — № 4. — С. 187–201.

18. Ушницкая, С. Е. Методическое сопровождение сельских учителей через индивидуальные образовательные маршруты / С. Е. Уш-

ницкая, Е. А. Алексеева. — Текст : непосредственный // Общество: социология, психология, педагогика. — 2023. — № 12. — С. 145–151.

References:

1. Levanova, E. A., Mudrik, A. V., Seryakova, S. B., et al. *Education as a process of effective functioning of the "person-group-society" metasystem* [Vospitanie kak protsess effektivnogo funktsionirovaniya metasistemy "lichnost'-gruppa-obshchestvo"], Herald of Vyatka State University, 2020, No. 3, pp. 65–75.

2. Pashutkina, T. V. *The role of sociocultural technologies in implementing FSES of general and professional education in the educational process* [Rol sotsiokulturnykh tekhnologiy pri realizatsii FGOS obshchego i professionalnogo obrazovaniya v vospitatelnom protsesse], Pedagogical Potential of Modern Technologies of Socio-Cultural Activity: Proceedings of the Russian Scientific-Practical Conference, Kazan, 2017, pp. 58–61.

3. Gasanova, R. R., Menshikov, P. V., Arsent'yeva, M. R. *Directions and programs of additional education for teachers* [Napravleniya i programmy dopolnitelnogo obrazovaniya pedagogov], Professional Education in Russia and Abroad, 2021, No. 3 (43), pp. 39–49.

4. Podchalimova, G. N., Belova, S. N. *Digital transformation of the system of additional professional education at university* [Tsifrovaya transformatsiya sistemy dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya v universitete], Human Capital, 2021, No. S5–3 (149), pp. 78–85.

5. Fomitskaya, G. N., Dagbaeva, N. Zh., Khaludorova, L. E. *The teacher of the future as a guarantor of sustainable regional development* [Pedagog budushchego kak garant ustoychivogo razvitiya regiona], Scientific Notes of Transbaikal State University, 2023, Vol. 18, No. 3, pp. 48–58.

6. Lomasko, P. S., Fadeeva, O. A. *The modernization of online advanced training courses for teaching staff* [K voprosu o modernizatsii onlayn-kursov povysheniya kvalifikatsii dlya pedagogicheskikh kadrov], Science, Education and Technologies: Current State of Relevant Problems: Collection of Scientific Papers Based on Materials of the International Scientific-Practical Conference, Moscow, 2022, pp. 16–18.

7. Novikova, L. I. *Pedagogy of Education: Selected Pedagogical Works* [Pedagogika vospitaniya: izbr. ped. tr.]. Moscow: PER SE, 2010. 335 p.

8. Ivanov, I. P. *Pedagogy of Collective Creative Life* [Pedagogika kollektivnoy tvorcheskoy zhizni], Pskov: POIPKRO, 1998. 256 p.
9. Slastenin, V. A. *Formation of Teacher's Personality in the Process of Professional Training* [Formirovanie lichnosti uchitelya v protsesse ego professionalnoy podgotovki]. Moscow: Magistr-Press, 2000. 160 p.
10. Bondarevskaya, E. V. *Problem field of modern educational technologies* [Problemnoe pole sovremennykh obrazovatelnykh tekhnologiy], News of the Southern Federal University. Pedagogical Sciences, 2009, No. 7, pp. 15–25.
11. Shamova, T. I. *Content and forms of intra-school control* [Soderzhanie i formy vnutrishkol'nogo kontrolya], Science. Management. Education. RF, 2021, No. 1, pp. 17–25.
12. Popov, A. I. *Mechanism for including educational component in professional educational programs* [Mekhanizm vklyucheniya vospitatel'nogo komponenta v professionalnye obrazovatelnye programmy], Social Competence, 2021, Vol. 6, No. 1, pp. 75–92.
13. Askhadullina, N. N., Eryomina, A. P. *Innovative methods of organizing educational activities in professional education* [Innovatsionnye sposoby organizatsii vospitatel'noy deyatel'nosti v professionalnom obrazovanii], Herald of Orenburg State University, 2021, No. 3 (231), pp. 87–93.
14. Eryomina, L. I. *Formation of creativity in pedagogical university students in the process of social education* [Formirovanie kreativnosti studentov pedagogicheskogo vuza v protsesse sotsial'nogo vospitaniya], Man and Education, 2010, No. 2, pp. 129–132.
15. Ilyasov, D. F., Ilyasova, O. A. *Benchmarking technologies in continuous professional development of general school teachers* [Benchmarkingovyte tekhnologii v nepreryvnom professionalnom razvitii pedagogov obscheobrazovatel'noy shkoly], World of Science, Culture, Education, 2013, No. 6 (43), pp. 199–202.
16. Afanasyev, V. V., Kunitsyna, S. M., Lebedev, I. I. *Personalized additional professional education: model, strategy for designing advanced training programs* [Personifitsirovannoe dopolnitel'noe professionalnoe obrazovanie: model, strategiya proektirovaniya programm povysheniya kvalifikatsii], Moscow University Bulletin. Series 20. Pedagogical Education, 2017, No. 1, pp. 45–59.
17. Osipova, O. P., Danilova, T. N. *Designing additional professional programs in the field of digital literacy* [Proektirovanie dopolnitel'nykh professionalnykh programm v sfere tsifrovoy gramotnosti], Problems of Modern Education, 2019, No. 4, pp. 187–201.
18. Ushnitskaya, S. E., Alekseeva, E. A. *Methodological support for rural teachers through individual educational pathways* [Metodicheskoe soprovozhdenie selskikh uchiteley cherez individualnye obrazovatelnye marshruty], Society: Sociology, Psychology, Pedagogy, 2023, No. 12, pp. 145–151.

Образец для цитирования статьи:

Игнатьева, Э. А. Повышение квалификации сельских учителей в области креативных технологий в воспитательной работе со школьниками / Э. А. Игнатьева, Н. В. Софронова. — Текст : непосредственный // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 2025. — № 3 (64). — С. 103–113. — DOI: 10.24412/2076-8907-2025-364-103-113.

Example for article citation:

Ignatieva, E. A., Sofronova, N. V. Advanced training for rural teachers in creative technologies for educational work with schoolchildren [Povyshenie kvalifikatsii sel'skikh uchitelej v oblasti kreativnykh tekhnologiy v vospitatel'noj rabote so shkol'nikami], Scientific support of a system of advanced training, 2025, No. 3 (64), pp. 103–113. DOI: 10.24412/2076-8907-2025-364-103-113.

Импакт-фактор: 1,681.

Impact factor: 1,681.